

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

COMPTEs RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les années 2024

REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024

Beograd, 2025

Цвјетко Сандић^{1,2}, Новица Ловрић³
Cvjetko Sandić^{1,2}, Novica Lovrić³

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ТЕРЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА СТЕПЕНУ СТАБИЛНОСТИ

CATEGORIZATION OF TERRAIN OF THE REPUBLIC OF SRPSKA ACCORDING TO STABILITY DEGREE

ORIGINALNI NAUČNI RAD – PAPER

DOI: 10.5281/zenodo.15008249

Апстракт. Циљ категоризације, односно процјене терена према степену стабилности јесте инжењерско расуђивање и издвајање зона које су различитих, прије свега инжењерскогеолошких својстава. Рангирањем зона, дефинисаће се каснији приступу у третирању и коришћењу таквог простора. Начини процјене зависе од расположивости података, размјере, али и од намјене истраживања и величине подручја посматрања, односно истражног простора. Избор размјере зависи од тога да ли се процјена ради за ниво регионалног, просторног или урбанистичког планирања или у фази пројектовања, тј, услова изградње објеката. Такође, избор размјере зависи и од величине подручја од интереса, па тако може бити дефинисано површином цијеле државе, региона, општине, насеља или трасом инфраструктурних коридора. У овом раду вршена је регионална процјена за простор Републике Српске гдје се могу прихватити и квалитативни, али и полу-квантитативни начини процјене и категоризације. Када су у питању овакви регионални нивои, који представљају мање детаљне процјене, резултати се могу користити у информативне и саветодавне сврхе.

Кључне речи: стабилност, категоризација, склоност, подложност, клизишта, Република Српска.

Abstract. The goal of categorization, or the assessment of the terrain according to the degree of stability, is engineering judgment and the separation of zones with different engineering geological properties. By ranking the zones, the subsequent approach to the treatment and use of such space will be defined. The methods of the assessment depend on the availability of data,

¹ Геолошки завод Републике Српске, Вука Караџића 148б, 75400 Зворник; Geological Survey of the Republic of Srpska, Vuka Karadžića 148b, 75400 Zvornik.

² Универзитет у Бањој Луци, Рударски факултет, Алеја Козарског одреда 1, 79101 Приједор; University of Banja Luka, Faculty of Mining, Aleja Kozarskog odreda 1, 79101 Prijedor. E-mail: cvjetko.sandic@rf.unibl.org.

³ Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука; University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, E-mail: novica.lovric@pmf.unibl.org.

the scale, but also on the purpose of the research and the size of the study area. The choice of scale depends on whether the assessment is done for the level of regional, spatial or urban planning or in the design phase, that is, the construction conditions of the facilities. Also, the choice of scale depends on the size of the area of interest, so it can be defined by the area of the entire country, region, municipality, settlement or the route of infrastructure corridors. In this paper, a regional assessment was made for the area of Republic of Srpska, where both qualitative and semi-quantitative methods of assessment and categorization can be accepted. When it comes to such regional levels, which represent less detailed assessments, the results can be used for informative and advisory purposes.

Key words: stability, categorization, susceptibility, landslides, Republic of Srpska.

УВОД

Стабилност терена представља једно од најважнијих инжењерскогеолошких својстава терена, којим се дефинишу могућности и услови настанка, као и степен развијености савремених геолошких процеса и појава, прије свега свих врста процеса нестабилности. Територија Републике Српске одликује се изузетно сложеним инжењерскогеолошким карактеристикама, релативно високим нивоом сеизмичке активности, сложеним хидрогеолошким својствима, те значајним утицајем човјекове дјелатности на околни терен. Клизишта се углавном јављају на теренима изграђеним од неогених седимената са доста дебелом кором површинског распадања, глиновито пјесковитог типа. Клизишта се такође јављају и у теренима изграђеним од флишних седимената и стијена дијабаз – рожначке формације (MITROVIĆ & SANDIĆ, 2011). Ипак, велики дио терена Републике Српске изграђен од стијена мезозојске старости које имају доста добро развијене површинске и подземне карстне феномене, гдје је ерозиони и механички рад површинских вода искључен, јер је омогућена директна инфилтрација. Процеси гравитационих кретања су развијени на стрмим одсјецима, а условљени су претежно мразом, односно температурним промјенама. Продукти овог распадања су релативно велики колумвијално-делувијални наноси у подножјима стрмих падина, који се у одређеним условима претварају у масе различитих нестабилности. Други вид деформација у овим теренима су одрони који прате клисурасте долине ријечних токова дубоко усјечених у структуре изграђене од чврстих стијенских маса.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Досадашњи приступи у категоризацији терена према степену стабилности, у регионалном смислу, на територији Републике Српске били су углавном дескриптивне природе, са врло оскудним квантитативним показатељима. Ако томе додамо и чест случај термиолошке неусклађености приликом процјена стабилности терена за различите типове падинских процеса, често долазимо и до субјективних и нетачних инжењерских процјена. Наиме, у савременој свјетској, прије свега енглеској литератури (CRUDEN & VARNES, 1996; CRUDEN & VANDINE, 2013; HUNGR ET AL., 2014), сви падински процеси третирају се као клизишта (*landslides*). То подразумева да је клизиште, свако кретање тла или стијена низ

падину изнад површине смицања, односно свако премјештање тла или стијенких маса по нагнутој косини без обзира на карактер и брзину кретања.

Основни критеријуми приликом категоризације терена према степену стабилности територије Републике Српске били су:

- инжењерскогеолошки састав,
- степен дезинтеграције, врсте и дебљине површинских покривача,
- учесталост појављивања и размјере појава нестабилности према катастру (уколико постоји),
- нагиб падина,
- утицај антропогене дјелатности

Утицај степена сеизмичности у овој размјери није разматран, с обзиром да се тренутно регистрована клизишта на нашим просторима не доводе у везу са сеизмичком активношћу.

Према напријед наведеним критеријумима, као и опште прихваћеним препорукама (СУНАРИЋ, 2017), на територији Републике Српске издвојене су сљедеће категорије терена према степену стабилности (МИТРОВИЋ и сарадници, 2020):

- стабилни терени,
- условно стабилни терени,
- нестабилни терени.

Под **стабилним теренима** подразумевају се терени, стабилни како у природним тако и у условима грађевинске дјелатности односно под дејством додатног оптерећења или утицаја антропогенних радова. У грађи стабилних терена подручја Републике Српске учествују:

- карбонатне, силикатно кластичне и силицијске стијене са преовлађујућим везаним и слабо везаним стијенама, представљене карбонатним и лапоровито-карбонатним развојем, а граде јужне и централне дијелове источног дијела Републике Српске и југозападне дијелове Републике Српске,
- средњезрне и грубозрне кластичне везане стијене, карбонатне и силицијске
- силикатно масивне, ефузивне и интрузивне магматске стијене,
- карбонатне стијене средње и високих планина.

Стабилни терени одликују се постојаним физичко-механичким својствима због чега се ископи, усјечи и засјечи могу изводити без посебних ограничења у погледу нагиба косина и стабилности. Квалитативно-квантитативна својства поменутих терена могу угрозити пукотине примарног и секундарног поријекла које својим интензитетом појављивања и размјерама утичу на изразитију анизотропију масива. Због тога су потребна и у овим теренима детаљнија испитивања стијенских масива ове категорије ради дефинисања услова

фундирања и изградње капиталних грађевинских објеката. Појаве нестабилности су ријетке. Оне се манифестују у појавама мањих одрона, а процеси површинског распадања одражавају се у појачаној дјеловности у блокове и дробину или ако су у питању карбонатне стијене, у процесима хемијског разлагања, карстификацији. Нагиби терена варирају од 0 - 90°, а понекад, као на дијелу магистралног пута Бања Лука - Мркоњић Град присутни су и контранагиби – тзв. поткапине (слика 1).

Слика 1. Масивни кречњаци у долини Врбаса.

Figure 1. Massive limestones in the Vrbas valley.

Условно стабилни терени су они терени који су најчешће стабилни у природним условима, а под дејством додатних оптерећења или антропогене дјелатности било које врсте, могу постати нестабилни. Ова алтернативност у погледу стабилности зависна је од физичко-механичких својстава, величине додатног оптерећења и величине антропогене дјелатности. Условно стабилне терене граде делувилални и делувилално-пролувилални покривачи настали распадањем палеозојских шкриљаца, верфенског полифацијалног комплекса, вулканогено-седиментног комплекса и често флиша, као и везаним и слабо везаним стијенама терцијарног полифацијалног комплекса глиновито-пјесковитог састава.

Терени ове категорије имају највеће распрострањење у подручјима између Добоја и Модриче, Добоја и Прњавора, Источног Сарајева, Пала, подручја Чемерно, и широм побрђа сјеверног дијела Републике Српске. Дебљине зона распадања у стијенама ове категорије креће се од 2 до 6 метара, а прије извођења било каквих грађевинских радова и за ову категорију неопходно је извођење детаљних геолошких истраживања и испитивања ради дефинисања услова погодности изградње и предузимања евентуалних санационих мјера, гдје се очекују појаве нестабилности.

Слика 2. Типичан примјер условно-стабилне падине у општини Лопаре.

Figure 2. Typical example conditionally stable slope in Lopare municipality.

Нестабилни терени представљају најнеповољнију категорију терена. Наиме, то су нестабилни терени, како у природним тако и у условима грађевинске дјелатности или додатног оптерећења. Нестабилни терени означавају природну конструкцију терена са лошим инжењерскогеолошким својствима, гдје природни и антропогени утицаји изазивају смицање и покретање земљаних маса и поремећај природног стања у терену, терен у коме се врши клизање, осипања, течења или одроњавања већих или мањих дијелова стијенских маса усљед дејства гравитације, утицаја површинских или подземних вода, потреса, техногених или других утицаја. Терени ове категорије изграђени су од верфенских, вулканогено-сидиментних или терцијарних полифацијалних седимената и кластичних невезаних, слабо природно консолидованих стијена. У теренима ове категорије регистровани су сви могући видови нестабилности.

Нестабилни терени су издвојени на широком подручју општина Лопаре, Угљевик, Пале, Шековићи, Сребреница, Братунац, Милићи, Вишеград, Фоча, Теслић, Котор Варош и Челинац као и градовима Источно Сарајево, Зворник.

Слика 3. Клизиште у селу Бошковићи, град Зворник.

Figure 3. Landslide in village Boškovići, Zvornik city.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Поред горе приказане квалитативне геолошке категоризације терена према степену стабилности, могуће је и на полу-квантитативан и квантитативан начин дефинисати простор, радећи тзв. процјене склоности/подложности терена ка клижењу у регионалном смислу. За потребе простора Републике Српске, урађена је наведена процјена склоности тзв. хеуристичким приступом, односно АНР методом (SATTY, 2003). За процјену су коришћени осим инжењерскогеолошких својстава терена и подаци о нагибима површине терена, падавинама, коришћењу земљишта и неотектонски подаци. За сваки параметар који је ушао у анализу урађене су аналитичке карте на којима су према усвојеним критеријумима издвајане одговарајуће класе са припадајућим вриједностима тежинских фактора (САНДИЋ И ЛЕКА, 2018).

Табела 1. Класе склоности терена ка клижењу.

Table 1. Landslide susceptibility classes.

Класа склоности/ Susceptibility classes	Површина/Area (km ²)	Процент/Percentage (%)
Веома ниска/Very low	4552,12	18,19
Ниска/Low	5249,61	20,97
Средња/Moderate	9954,43	39,77
Висока/High	3694,19	14,76
Веома висока/Very high	1578,90	6,31

На основу добијених резултата процјене склоности терена ка клижењу Републике Српске подручја која имају високу и веома високу склоност ка клижењу јесу она која су изграђена од неогених и флишних седимената са дебелом кором површинског распадања и нагибом од 5-15° (САНДИЋ И ЛЕКА, 2018).

То су подручја планине Козаре, подручја Бања Луке преко Челинца до Котор Вароши, између Модриче и Дервенте и планине Требавац, затим обронци Мајавице око Лопара, Угљевика и Зворника, источни дио Републике Српске, прије свега простор око Вишеграда и Рудог. Такође, у подручја предиспонирана ка развоју процеса клижења спадају и дијелови Сарајевске регије са нешто већим нагибима, као и подручја око Фоче и Чемерног.

Поређења ради (слика 4), треба рећи да ипак прецизније податке даје карта рађена у GIS окружењу, односно карта склоности, јер иако се ради о прегледним картама ситне размјере, мање је конзервативна и даје мање ограничења у планирању простора. Свакако да и она има своја ограничења али ипак даје унапријеђења у односу на класични, конзервативни принцип категоризације. Процентуално доста мање потенцијално нестабилног простора налази се на карти склоности ка клижењу, него у јединици окарактерисаној као „нестабилно“ на инжењерскогеолошкој карти. Ова чињеница указује да су ипак напредније технологије донијеле унапријеђења у смислу рационалнијег коришћења простора и да треба тежити и њиховом методолошком унапријеђењу. На инжењерскогеолошкој карти, сем детаљнијег директног картирања на терену и издвајања различитих зона стабилности у оквиру једне посматране јединице није могуће, док је у GIS окружењу то могуће путем софтвера.

Слика 4. Упоредни приказ издвојених зона према степену стабилности (а) и карте склоности ка клижењу Републике Српске (б)

Figure 4. Comparative presentation of stability zones (a) and the landslide susceptibility map of the Republic of Srpska (b)

ЗАКЉУЧАК

Чињенице наведене у овом раду указују на то да су ипак „савремене“ технологије донијеле унапријеђења у смислу прецизности инжењерско-геолошких подлога без обзира на њихову размјеру у односу на конвенционалне методе. То се прије свега може мјерити као могућност рационалнијег коришћења простора. Цјелокупан простор у смислу стабилности је мање конзервативно рангиран. То значи да имамо мање „потпуно неповољних“ зона у смислу стабилности и могуће је рационалније коришћење простора на овом нивоу размјере. Такође, код конвенционалне методе постоји доста зона гдје је терен неоправдано и погрешно рангиран у „стабилну“ категорију, што је свакако мањкавост. Да би са сигурношћу говорили о потенцијалности неког простора са аспекта нестабилности мора се тежити методолошки напреднијим методологијама као што су статистичке или детерминистичке методе, методе машинског учења и сл. Такође, размјере процјена морају бити на већем нивоу, што свакако зависи од намјене и нивоа планирања. Карте овакве размјере ни у ком случају се не могу користити за просторно планирање, већ само за општи преглед стабилности простора и израду националних и регионалних стратегија управљања хазардима и ризицима од клизишта.

CATEGORIZATION OF TERRAIN OF THE REPUBLIC OF SRPSKA ACCORDING TO STABILITY DEGREE

INTRODUCTION

Stability of terrain represents one of the most important engineering-geological properties of the terrain, which defines the possibilities and conditions of occurrence

and the degree of development of modern geological processes and phenomena, especially all types of instability processes. The territory of the Republic of Srpska is characterized by extremely complex engineering-geological characteristics, a relatively high level of seismic activity, complex hydrogeological properties, and a significant impact of human activity on the surrounding terrain. Landslides generally occurs on terrains built from Neogene sediments with a thick crust of surface decomposition, clay-sandy type. Landslides also occur in terrains built from flysch sediments and the diabase-chert formation rocks (MITROVIĆ & SANDIĆ, 2011). However, a large part of the terrain of the Republic of Srpska built from rocks of Mesozoic age that have quite well developed surface and underground karst phenomena, where is the erosion and mechanical work of surface water is excluded, because direct infiltration is possible. Mass movement processes are developed on steep sections, and are conditioned mainly by frost, i.e. temperature changes. The products of this decomposition are relatively large colluvial-deluvial deposits at the foot of steep slopes, which under certain conditions turn into masses of various instabilities. Another type of deformation in these terrains are landslides that follow the gorge valleys of river courses deeply cut into structures built of solid rock masses.

MATERIAL AND METHODS

The previous approaches in the categorization of terrain according to the degree of stability, in a regional sense, in the territory of the Republic of Srpska were mostly descriptive, with very scarce quantitative indicators. If we include the frequent case of terminological inconsistency when assessing terrain stability for different types of instability processes, we often end up with subjective and inaccurate engineering assessments. Namely, in contemporary world literature, primarily in English (CRUDEN & VARNES, 1996; CRUDEN & VANDINE, 2013; HUNGR ET AL., 2014), all instability processes are treated as landslides. This implies that a landslide is any movement of soil or rock down a slope above the shear surface, i.e. any movement of soil or rock masses along an inclined slope, regardless of the nature and speed of movement.

The basic criteria when categorizing the terrain according to the degree of stability of the territory of the Republic of Srpska were:

- engineering geological composition,
- degree of disintegration, types and thickness surface covers,
- frequency of occurrence and scale of occurrences of instability according to the cadaster (if any),
- the slope angle,
- the impact of anthropogenic activity.

The influence of the degree of seismicity on this scale has not been considered, given that the currently registered landslides in our area are not related to seismic activity. According to the aforementioned criteria, as well as generally accepted recommendations (SUNARIĆ, 2017), in the territory of the Republic of Srpska, the following categories of terrain are distinguished according to the degree of stability (MITROVIĆ et al. 2020):

- stable terrains,

- conditionally stable terrains,
- unstable terrains.

Stable terrains are understood to be terrains that are stable both in natural and construction conditions, that is, under the effect of additional load or the influence of anthropogenic works. The following participate in the construction of stable terrains in the Republic of Srpska area of:

- carbonate, silicate clastic and siliceous rocks with predominant bound and weakly bound rocks, represented by carbonate and marly-carbonate development, and build up the southern and central parts of the eastern part of the Republic of Srpska and the southwestern parts of the Republic of Srpska,
- medium and coarse grained clastic bound rocks, carbonate and siliceous
- silicate massive, effusive and intrusive igneous rocks,
- carbonate rocks of medium and high mountains.

Stable terrains are characterized by stable physical and mechanical properties, which is why excavations and cuts can be carried out without special restrictions in terms of slope inclination and stability. Qualitative-quantitative properties of the mentioned terrains can threaten the cracks of primary and secondary origin, which with their intensity of appearance and scale influence the more pronounced anisotropy of the massif. For that reason, more detailed investigations of rock massifs of this category are needed in these areas in order to define the conditions for foundation and construction of capital construction facilities. Occurrences of instability are rare. They are manifested in the occurrence of smaller rock fall, and the processes of surface disintegration are reflected in the increased division into blocks and debris or, in the case of carbonate rocks, in the processes of chemical decomposition, karstification. Slope angle of terrains vary from 0 - 90°, and sometimes, as on the part of the main road Banja Luka - Mrkonjić Grad, there are also counter slopes – with so called negative slope (Fig.1).

Conditionally stable terrains are those terrains that are most often stable under natural conditions, and unstable under the effect of additional loads or anthropogenic activity of any kind can become unstable. This alternative in terms of stability depends on the physical-mechanical properties, the size of the additional load and the size of the anthropogenic activity. Conditionally stable terrains are built by deluvial and deluvial-proluvial covers created by the decomposition of Paleozoic schists, Werfen polyfacies complex, volcanogenic-sedimentary complex and often flysch, as well as bound and weakly bound rocks of the Tertiary polyfacies complex with clay-sand composition. Terrains of this category have the greatest distribution in the areas between Doboj and Modriča, Doboj and Prnjavor, East Sarajevo, Pale, the area of Čemerno, and throughout the hills of the northern part of the Republic of Srpska. The thickness of the disintegration zones in the rocks of this category ranges from 2 to 6 meters, and before carrying out any construction work, also for this category it is necessary to carry out detailed engineering-geological exploration and testing in order to define the conditions for the convenience of construction and to undertake possible remedial measures, where instability is expected.

Unstable terrains represent the most unfavorable terrain category. Namely, these are unstable terrains, both in natural conditions and in conditions of construction activity or additional load. Unstable terrain is terrain with poor engineering-geological properties, where natural and anthropogenic influences cause shearing and movement of earth masses and disruption of the natural state of the terrain, terrain in which sliding, falling or flowing of larger or smaller parts of rock masses occurs due to the effect of gravity, the influence of surface or underground water, earthquakes, man-made or other influences. The terrains of this category are made of Werfen, volcanogenic-sedimentary or tertiary polyfacies sediments and clastic unbound, weakly naturally consolidated rocks. All possible types of instability are registered in terrains of this category. Unstable terrains have been identified in a wide area of the municipalities of Lopare, Ugljevik, Pale, Šekovići, Srebrenica, Bratunac, Milići, Višegrad, Foča, Teslić, Kotor Varoš and Čelinac, as well as in the city of East Sarajevo and Zvornik.

RESULTS AND DISCUSSION

In addition to the above qualitative geological categorization of the terrain according to the degree of stability, it is also possible to define the terrain in a semi-quantitative and quantitative way, performing the so-called landslide susceptibility assessment in the regional sense.

For the needs of the territory of the Republic of Srpska, landslide susceptibility assessment was made, so-called, heuristic approach, with the AHP method (SATTY, 2003). The engineering-geological properties of the terrain, slope angle data, precipitation data, land use and neotectonics data were used for the assessment. For each parameter included in the analysis, analytical maps were prepared, according to the adopted criteria. The appropriate classes were distinguished with the corresponding values of weighting factors. Based on the obtained results of the landslide susceptibility assessment, the areas of the Republic of Srpska that have a high and very high susceptibility class are those that are built of Neogene and flysch sediments with a thick crust of surface decomposition and a slope angle of 5-15° (SANDIĆ&LEKA, 2018).

These are the areas of Mt.Kozara, the area of Banja Luka through Čelinac to Kotor Varoš, between Modriča and Derventa and Mt. Trebavac, then the slopes of Mt. Majeвица. around Lopare, Ugljevik and Zvornik, the eastern part of the Republic of Srpska, above all the area around Višegrad and Rudo. Also, parts of the Sarajevo region with slightly higher slopes, as well as the areas around Foča and Čemerno, belong to the areas with high landslide class.

For the comparison (Fig. 4), it should be said that the map created in a GIS environment, that is, the landslide susceptibility map, gives more precise data, because even though it is a small-scale overview map, it is less conservative and gives fewer restrictions in spatial planning. Certainly, it also has its limitations, but it still provides improvements compared to the classic, conservative principle of categorization. In percentage terms, much less potentially unstable terrain is found on the landslide susceptibility map than in the unit (class) characterized as "unstable" on the engineering-geological map. This fact indicates that more advanced technologies have nevertheless brought improvements in terms of more rational use of space and that we should strive for their methodological improvement. On the engineering-geological

map, apart from more detailed direct mapping in the field and the separation of different stability zones within one observed unit, this is not possible, while in the GIS environment this is possible through software.

CONCLUSION

The facts stated in this paper indicate that nevertheless "advanced" technologies have brought improvements in terms of the precision of engineering geological studies, regardless of their scale in relation to conventional methods. First of all, this can be measured as the possibility of more rational use of space. The overall area in terms of stability is ranked less conservatively. This means that we have fewer "completely unfavorable" zones in terms of stability and a more rational use of space is possible at this scale level. Also, with the conventional method, there are many zones where the terrain is unjustifiably and incorrectly ranked in the "stable" category, which is certainly a shortcoming. In order to analyzing the potential of a space from the aspect of instability, one must strive for methodologically more advanced methodologies such as statistical or deterministic methods, machine learning methods, etc. Also, the scale of the assessments must be on a larger level, which certainly depends on the purpose and level of planning. Maps of this scale cannot be used for spatial planning, but only for a general overview of terrain stability and the development of national and regional strategies for landslide hazards and risks management.

ЛИТЕРАТУРА - REFERENCES

- CRUDEN. D. AND VANDINE. D.F. 2013. Classification, Description, Causes And Indirect Effects- Canadian Technical Guidelines and Best Practices related to Landslides: a national initiative for loss reduction, Geological Survey Of Canada Open File Report 7359.
- CRUDEN, D.M, VARNES, D.J. 1996. Landslide types and processes. In: Turner AK, Schuster RL (eds) Landslide investigation and mitigation, Special Report 247, Transportation Research Board, National Research Council, National Academy Press, Washington, D.C. 1996, Chapter 3: 36-75.
- HUNGR, O., LEROUEIL, S., Picarelli, L. 2014. The Varnes classification of landslide types, an update. Landslides 11: 167-194. DOI 10.1007/s10346-013-0436-y.
- MITROVIĆ, D, SANDIĆ C. 2011. Landslides in the Republic of Srpska, Proceedings of the 2nd Croatian-Japanese Project Workshop, 15-17 Dec. 2011. Rijeka, Croatia. pp. 138-140.
- МИТРОВИЋ, Д., ЛЕКА, К., САНДИЋ, Ц. 2020. Тумач инжењерскогеолошке карте Републике Српске, 1:300000, Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске, Зворник, ISBN 978-9926-406-12-7.
- СААТУ, Т.Л. 2003. Decision – making with the AHP: Why is the principal eigenvector necessary. European Journal of Operational Research 145: 85-91.
- СУНАРИЋ, Д. 2017. Инжењерска геодинамика теорија и пракса, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ и Академија инжењерских наука Србије, Београд. 375 стр. ISBN 978-86-82565-49-9.
- САНДИЋ, Ц., ЛЕКА, К. 2018. Процјена склоности терена ка клижењу Републике Српске, 17. конгрес геолога Србије са међународним учешћем, Врњачка Бања, 652-656 стр. ISBN 978-86-86053-19-0.